

Οφέλη των Δασογεωργικών Αγροδασοπονικών Συστημάτων και οι Διαθέσιμες Υποστηρίξεις στην Ιρλανδία

www.af4eu.eu

Δασοκαλλιεργήσιμο αγροδασικό σύστημα (Φωτογραφία: Teagasc)
Διάφορες κηπευτικές καλλιέργειες με *Salix spp.*

Στο εύκρατο κλίμα της Ιρλανδίας, η φυσική διαδοχή διαμορφώνει τα οικοσυστήματα, βελτιώνοντας το βάθος του εδάφους, την οργανική ύλη και τη βιοποικιλότητα. Η παραδοσιακή γεωργία επικεντρώνεται στις ετήσιες καλλιέργειες, οι οποίες ευδοκιμούν νωρίς στη διαδοχή, μετά τη βόσκηση ή το όργωμα. Η υγεία του εδάφους μετατοπίζεται από την κυριαρχία μικροοργανισμών στα αρχικά στάδια σε πλούσια σε μύκητες στα ώριμα οικοσυστήματα, βελτιώνοντας τον κύκλο των θρεπτικών συστατικών και την ανάπτυξη των φυτών. Η ενσωμάτωση δέντρων και θάμνων, όπως η φουντουκιά (*Corylus avellana*) και η τσαπουρνιά (*Prunus spinosa*), στην γεωργία βελτιώνει την υγεία του εδάφους, τη βιοποικιλότητα και την παραγωγικότητα. Η δημιουργία ενός δασογεωργικού αγροδασικού συστήματος απαιτεί αξιολόγηση του εδάφους, του κλίματος και της τοπογραφίας. Ένα καλά σχεδιασμένο έργο εξισορροπεί την παραγωγή τροφίμων, την ξυλεία και τις οικοσυστημικές υπηρεσίες, όπως η προστασία από τον άνεμο, ο έλεγχος της διάβρωσης και η υποστήριξη της βιοποικιλότητας. Ενώ τα δέντρα ανταγωνίζονται για τοπικούς πόρους, η σωστή διαχείριση μέσω κλαδέματος, πρεμνοφυούς υλοτομίας και επικονίασης ελαχιστοποιεί τον ανταγωνισμό. Η εκπαίδευση των διαχειριστών βελτιστοποιεί τον χώρο για τα οπωροφόρα δέντρα, ενώ είδη πρεμνοφυούς υλοτομίας, όπως η ιτιά (*Salix spp.*) και η σκλήθρα (*Alnus glutinosa*), βελτιώνουν τη γονιμότητα του εδάφους και παρέχουν χρήσιμα υλικά. Τα βαθιά ριζωμένα δέντρα μειώνουν τον ανταγωνισμό και ενισχύουν την αξιοποίηση των πόρων. Η Ολοκληρωμένη Διαχείριση Παρασίτων (IPM) χρησιμοποιεί στρώσεις δέντρων και φυτά υποορόφου για να προσελκύσει φυσικούς θηρευτές, μειώνοντας τη χρήση χημικών εισροών. Τα αυτοφυή δέντρα, όπως η δρυς (*Quercus robur*) και η φουντουκιά, υποστηρίζουν τη βιοποικιλότητα παρέχοντας ενδιαίτηματα για επικονιαστές και άγρια ζωή. Καλλιέργειες ανθεκτικές στη σκιά, όπως η μαύρη σταφίδα (*Ribes nigrum*), η αρώνια (*Aronia spp.*), το ραβέντι (*Rheum rhabarbarum*) και διάφορα βότανα, διαφοροποιούν το εισόδημα και ενισχύουν την ανθεκτικότητα των συστημάτων. Το πρόγραμμα Αγροδασοπονίας Τύπου 8 της Ιρλανδίας προωθεί τη φύτευση δέντρων παράλληλα με την παραγωγή τροφίμων. Η επιλέξιμη γη πρέπει να καλύπτει τουλάχιστον 0,5 εκτάρια, με τουλάχιστον 400 δέντρα ανά εκτάριο. Οι ιδιοκτήτες γης μπορούν να λάβουν 6.000 ευρώ ανά εκτάριο (εξαιρουμένων των φραχτών) και ετήσια πληρωμή 829 ευρώ ανά εκτάριο για 10 χρόνια, διαθέσιμη τόσο σε αγρότες όσο και σε μη αγρότες. Με την ενσωμάτωση δέντρων και καλλιεργειών, οι Ιρλανδοί αγρότες μπορούν να βελτιώσουν την υγεία του εδάφους, να αυξήσουν τη βιοποικιλότητα και να ενισχύσουν τη μακροπρόθεσμη βιωσιμότητα των εκμεταλλεύσεών τους.

References

Westaway, S., Kling, C., & Smith, J. (2018). A comparison of the performance of three sward mixtures sown under trees in a silvopoultry system in the UK. *Agroforestry Systems*, 92(4), 1009–1018.

Smith, J., & Wells, A. (2001). *Silvo-Poultry: An Agroforestry System for Organic Chicken Production at Sheepdrove Organic Farm*. The Organic Research Centre.

John Casey

Teagasc- Αρχή Ανάπτυξης Γεωργίας
και Τροφίμων , Ιρλανδία

Funded by
the European Union

Το έργο χρηματοδοτήθηκε από το πρόγραμμα έρευνας και καινοτομίας HORIZON EUROPE της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο πλαίσιο της συμφωνίας επιχορήγησης αριθ. GA 101086563. Οι απόψεις και οι γνώμες που εκφράζονται είναι ωστόσο αποκλειστικά εκείνες του/των συγγραφέα/ων και δεν αντικατοπτρίζουν κατ' ανάγκη τις απόψεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ούτε η Ευρωπαϊκή Ένωση ούτε η χορηγούσα αρχή μπορούν να θεωρηθούν υπεύθυνες για αυτά.

